

**UJI AKTIVITAS PENURUN KOLESTEROL TOTAL EKSTRAK ETANOL
DAUN MURBEI (*Morus alba* L.)
TERHADAP TIKUS PUTIH BETINA (*Rattus norvegicus*)
TAHUN 2014**

Ni Nyoman Yuliani

Abstract

Mulberry plant is one of the Indonesian plant is often used as a traditional medicine society. Mulberry leaves contain several active ingredients that could be expected to lower the total cholesterol in the blood.

Examination using total cholesterol, in addition to significantly cheaper and more frequent, also reflects the overall levels of blood cholesterol. Assuming if total cholesterol levels increased from the normal limit, then it is headed in a state of hypercholesterolemia that must be addressed before it becomes more severe disease. Therefore conducted a study to determine total cholesterol-lowering activity of ethanol extract of mulberry leaves using test animals female white rats (*Hundred norvegicus*) were 2-3 months old, weighing 100-200 grams.

The method used to attract the active substance β -sitosterol from mulberry leaves are percolation method. Female white rats measured total cholesterol levels by using a glucometer (Gluko-Dr) at the time before and after the test solution of ethanol extract of mulberry leaves with each dose of 50 mg, 100 mg, and 200 mg. As for the positive control used for the suspension of simvastatin and negative controls used Na-CMC 0.5%. Observations were carried out for 10 days and is divided into six treatment groups with each group 3 times replication. The data obtained were statistically analyzed using one way ANOVA test (one way ANOVA).

These results indicate that the ethanol extract of leaves of mulberry (*Morus alba* L.) with a dose of 100 mg can lower total cholesterol levels of 8.33 mg / dL and 200 mg can lower total cholesterol by 14 mg / dL in female white mice. It can be concluded that the ethanol extract of mulberry leaves have the effect of lowering total cholesterol levels of the female white rats.

Keywords: ethanol extract of leaves of mulberry (*Morus alba* L.), total cholesterol, female white rats

Latar Belakang

Angka kematian akibat penyakit jantung koroner (PJK) yang didasari atas atherosklerosis, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang sampai saat ini masih tetap tinggi. Bahkan di Indonesia sendiri sudah menduduki peringkat ke-3 penyebab kematian tersering. Penyakit jantung koroner (PJK) adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner sehingga terjadi gangguan aliran darah ke otot jantung.

Kadar LDL yang tinggi menyebabkan keadaan hiperkolesterolemia. Hal ini mungkin juga berpengaruh pada kadar kolesterol total yang akan meninggi jugadikarenakan peningkatan kadar LDL dan penurunan kadar HDL. Selain dianggap lebih murah dan lebih sering dilakukan, pemeriksaan menggunakan kolesterol total juga mencerminkan kadar keseluruhan kolesterol darah, dengan asumsi apabila kadar kolesterol total meningkat dari batas normal, maka sudah menuju dalam keadaan hiperkolesterolemia yang harus segera ditangani sebelum menjadi penyakit yang lebih berat.

Pencegahan utama hiperkolesterolemia adalah dengan melakukan pengontrolan terhadap kadar kolesterol total darah agar selalu dalam batas angka yang normal, pengendalian berat badan, modifikasi diet rendah kolesterol, olahraga teratur sampai terapi farmakologik dengan obat-obatan hipolipidemia. Daun

murbei merupakan salah satu bahan alami yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total.

Daun murbei mengandung bahan aktif yang diduga dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam darah yaitu β -sitosterol (Dalimartha, 2000). Walaupun sudah terdapat informasi tentang dosis penggunaan β -sitosterol untuk menurunkan kadar kolesterol darah yaitu 300 mg – 5000 mg perhari (Anonim, 2004), namun penggunaan dosis dalam tanaman yang mengandung β -sitosterol seperti daun murbei belum diketahui. Dengan demikian informasi tentang dosis yang tepat pada penggunaan daun murbei untuk menurunkan kadar kolesterol darah sangatlah penting bagi masyarakat luas, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alternatif pengobatan kolesterol secara tradisional. Untuk mengetahui informasi tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian pada hewan coba, sebagai suatu informasi awal tentang penggunaannya pada manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Uji Aktivitas Penurun Kolesterol Total Ekstrak Etanol Daun Murbei (*Morus alba*L.) Terhadap Tikus Putih Betina (*Rattus norvegicus*).**

A. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian ekstrak etanol daun murbei (*Morus alba L.*) dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih betina (*Rattus norvegicus*)?
2. Berapa dosis yang efektif ekstrak etanol daun murbei (*Morus alba L.*) yang dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih betina (*Rattus norvegicus*)?

B. Hipotesis

Pemberian ekstrak etanol daun murbei (*Morus alba L.*) dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih betina (*Rattus norvegicus*).

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui dan memperoleh data awal potensi ekstrak etanol daun murbei (*Morus alba L.*) dalam menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih betina (*Rattus norvegicus*).

2. Tujuan khusus

Untuk menentukan dosis yang efektif dari ekstrak etanol daun murbei (*Morus alba L.*) yang dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih betina (*Rattus norvegicus*).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakognosi dan Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juni – Juli 2013.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol daun murbei (*Morus alba L.*) dengan dosis 50 mg, 100 mg, dan 200 mg.

2. Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penurunan kadar kolesterol total tikus putih yang diukur pada waktu sebelum dan sesudah perlakuan.

3. Variabel pengganggu

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah pemberian makanan hewan uji dan waktu panen.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tikus putih betina yang berumur 2-3 bulan dengan berat 100-200 g.

E. Defenisi operasional

1. Ekstrak etanol daun murbei (*Morus alba L.*) adalah ekstrak kental daun murbei yang dihasilkan dengan metode perkolasi menggunakan pelarut etanol 70%, kemudian dipekatkan menggunakan penguap putar (*Rotary Evaporator*) pada suhu 50⁰ C

untuk menghilangkan etanolnya, sehingga diperoleh ekstrak kental daun murbei (*Morus alba* L.).

2. Kolesterol total merupakan jumlah kolesterol total yang ada di dalam darah yang diukur menggunakan glukometer sebelum dan sesudah pemberian larutan uji.
3. Tikus adalah tikus putih betina sehat galur Wistar dengan berat badan 100-200 g berumur 2-3 bulan.
4. Daun murbei adalah daun murbei muda yang tumbuh/hidup di Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur yang dikeringkan dan dibuat serbuk dengan menggunakan pengayak nomor 100.

F. Alat dan Bahan

1. Alat

Perkolator, *Transfution set* (otsuka), Aluminium foil, Botol penampung, Evaporator (Eyela N-1000), Labu takar 100 mL (Iwaki pyrex), Labu takar 10 mL (Iwaki pyrex), Labu takar 25 mL (Iwaki pyrex), Gelas ukur 10 mL (Iwaki pyrex) Gelas ukur 100 mL (Iwaki pyrex), Beaker glass (Iwaki pyrex) 100 mL, Neraca analitik (Kern type EW-220-3NM), Mortir dan stamper, Cawan porselin, Kandang pengamatan, Sarung tangan (Maxter), Pengayak, Glukometer (*EasyTouch*), Jarum suntik 1 mL (*OneMed*), NGT nomor 5

2. Bahan

Etanol 70%, Na-CMC 0,5% kontrol negative, Aquadest, Simvastatin sebagai kontrol positif, Propiltiourasil (PTU) 0,01% sebagai induksi hiperkolesterol, Tikus putih betina yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan 100-200 g sebanyak 18 ekor, Ekstrak etanol daun murbei 5% b/v

G. Prosedur Penelitian

1. Persiapan sampel

- a. Sortasibasah
Daun murbei yang diambil tidak terlalu muda/tua, dilakukan sortasi basah untuk memisahkan partikel-partikel asing yang tidak diperlukan dalam pembuatan simplisia.
- b. Pencucian
Daun murbei yang telah disortasi, dicuci dengan air mengalir agar terbebas dari partikel asing yang menempel pada daun tersebut.
- c. Perajangan
Perajangan bertujuan agar proses pengeringan berlangsung cepat. Alat perajang atau pisau yang digunakan harus terbuat dari *stainless steel* atau baja nirkarat.
- d. Pengeringan
Pengeringan dilakukan dengan cara diangin-anginkan sampai daun murbeikering.

- e. Sortasi kering
Daun murbei yang telah kering, disortasi untuk memisahkan daun murbei dari debu dan partikel asing yang terikut selama proses pengeringan.
- f. Pembuatan serbuk
Berdasarkan ketentuan Farmakope Indonesia Edisi IV, untuk simplisia yang sudah dikeringkan diayak menggunakan pengayak nomor.100 untuk memperoleh derajat kehalusan yang sesuai agar mempermudah cairan penyari dalam menarik zat-zat kimia yang ada pada simplisia tersebut.(Skema pembuatan simplisia daun murbei dapat dilihat pada lampiran 1).

2. Pembuatan ekstrak etanol daun murbei

Ekstraksi daun murbei pada penelitian ini menggunakan metode perkolasi, dengan proses simplisia yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 100 g, kemudian basahi serbuk dengan 50 mL cairan penyari etanol 70% (setengah bagian dari bobot bahan) dan direndam selama 3 jam. Pindahkan massa serbuk sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil ditekan secara hati – hati. Tuang cairan penyari secukupnya diatas serbuk kemudian tutup perkolator dan biarkan selama 24 jam.Setelah dibiarkan selama 24 jam, buka kran perkolator dan biarkan cairan menetes kedalam

wadah penampung secara perlahan–lahan (1 mL/menit).Tambahkan cairan penyari secara terus menerus sehingga selalu terdapat cairan penyari diatas simplisia.Perkolasi dianggap selesai jika cairan ekstrak yang menetes dari perkolator telah jernih. Selanjutnya hasil ekstrak yang diperoleh diuapkan dalam rotavapor pada suhu 50⁰ C dan diuapkan diatas penangas air untuk mendapatkan ekstrak kentalnya. Setelah itu dilakukan uji bebas etanol dengan cara ditambahkan asam asetat dan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan. Ekstrak etanol dikatakan bebas etanol jika tidak ada bau etil asetat.(Skema pembuatan ekstrak etanol daun murbei dapat dilihat pada lampiran 2).

3. Penyiapan hewan uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih betina, dengan berat 100-200 g. Hewan uji dikelompokkan menjadi 6 kelompok perlakuan dengan masing-masing kelompok berjumlah 3 ekor tikus. Hewan uji ditempatkan dalam kandang pengamatan dan dipuasakan selama ±12 jam sebelum dilakukan pengujian.

4. Pembuatan larutan uji

- a. Suspensi Na CMC 0,5% b/v
 - 1) Ditimbang 0,5 g Na CMC
 - 2) Ditaburkan diatas aquadest hangat 7,5 mL

- 3) Digerus hingga homogen dan ditambahkan air hingga 100 mL
- b. Suspensi Simvastatin 0,01% b/v
 - 1) Digerus 1 tablet simvastatin hingga halus, kemudian dikeluarkan
 - 2) Ditimbang 0,5 g Na CMC, ditaburkan diatas aquadest hangat 7,5 mL, digerus hingga homogen
 - 3) Ditambahkan serbuk Simvastatin perlahan-lahan dan digerus hingga homogen. Diencerkan dengan 10 mL aquadest. Dimasukan dalam wadah. Ditambahkan aquadest sampai 100 mL
- c. Larutan penginduksi kolesterol PTU 0,01% b/v
 - 1) Digerus 1 tablet PTU
 - 2) Ditimbang PTU 50 mg dimasukkan kedalam mortir
 - 3) Diencerkan dengan aquadest 50 mL. Dimasukkan dalam wadah
 - 4) Ditambahkan aquadest hingga 500 mL
- d. Ekstrak etanol daun murbei 5% b/v
 - 1) Ditimbang 5 g ekstrak kental daun murbei
 - 2) Ditimbang Na-CMC 500 mg, ditaburkan diatas aquadest hangat 7,5 mL
 - 3) Dimasukkan 5 g ekstrak daun murbei digerus hingga homogen,

tambahkan aquadest 50 mL

- 4) Dimasukkan dalam labu ukur, tambahkan aquadest sampai 100 mL

5. Penentuan dosis

- a. Perhitungan dosis ekstrak etanol daun murbei

Pemberian ekstrak daun murbei didasarkan pada dosis 50 mg/200 g BB tikus, 100 mg/200 g BB tikus, dan 200 mg/200 g BB tikus. (Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6).

- b. Penentuan dosis kontrol negatif

Larutan Na-CMC 0,5% b/v memiliki arti bahwa 500 mg Na-CMC dalam 100 mL aquadest. Larutan ini digunakan sebagai kontrol negatif dan *suspending agent*. Pemberian Na-CMC diberikan pada tikus sebesar 1 mL/ekor (Fahri *et al.* 2005). Jadi dalam 1 mL aquadest mengandung Na-CMC sebesar 5 mg.

- c. Penentuan dosis kontrol positif

Kontrol positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah simvastatin. Dosis awal simvastatin yang disarankan adalah 10 mg/kg BB sehari (Mahley & Bersot 2007). Rata-rata berat orang dewasa adalah 70 kg. Takaran konversi dosis untuk manusia dengan

berat badan 70 kg pada tikus dengan berat ± 200 g adalah 0,018 (Imono & Nurlaila 1989). Dosis simvastatin yang digunakan untuk manusia adalah 10 mg/hari, setelah dikonversi ke tikus dengan berat ± 200 g menjadi 0,18 mg/200 g BB. (Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5).

6. Pengujian kolesterol

- a. Tikus dipuasakan ± 12 jam, minum tetap diberikan.
- b. Tikus ditimbang, dikelompokkan secara acak dengan setiap kelompok 3 ekor.
- c. Diambil darah awal dari vena pada ekor tikus sebagai pengukuran kadar kolesterol total *pre test* (sebelum perlakuan) dengan menggunakan alat glukometer.
- d. Untuk kelompok I (tanpa perlakuan) tidak diberi apa-apa. Untuk kelompok II (kontrol negatif) ditambah Na-CMC dan propiltiourasil masing-masing 1 mL. Untuk kelompok III (kontrol positif) ditambah simvastatin dan 1 mL propiltiourasil. Untuk kelompok IV, V, dan VI (kelompok ekstrak daun murbei) dengan dosis 50 mg/200 g BB, 100 mg/200 g BB, dan 200 mg/200 g BB. Selain

ditambah propiltiourasil 1 mL.

Untuk masing-masing hewan dalam tiap kelompok diberikan secara oral selama 10 hari. Setelah 10 hari tikus diambil darahnya dengan prosedur yang sama untuk mengetahui kadar kolesterol total darah *post test*.

H. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis varian (ANOVA) untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan efek menurunkan kadar kolesterol total dari keenam perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang uji aktivitas penurun kadar kolesterol total ekstrak etanol daun murbei (*Morus alba L.*) terhadap tikus putih betina telah dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pembuatan simplisia daun murbei (*Morus alba L.*), pembuatan larutan uji dan pengujian efek penurun kadar kolesterol total terhadap tikus putih betina.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan hewan uji tikus putih berjumlah 18 ekor yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok uji dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 (tiga) ekor tikus, yaitu kelompok tanpa perlakuan, kelompok negatif (Na-CMC), kelompok positif (Simvastatin), kelompok ekstrak etanol daun murbei (50 mg; 100 mg; 200 mg)/200 g BB tikus.

A. Uji Aktivitas Penurun Kolesterol Total

Pada pengujian ini digunakan 18 ekor tikus putih yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok perlakuan dan masing-masing kelompok terdiri atas 3 (tiga) ekor tikus putih. Semua tikus diambil darahnya untuk *pre test* pengukuran kolesterol total. Sebelum diambil darah, tikus putih dipuasakan selama ± 12 jam. Hal itu bertujuan untuk menghindari peningkatan kadar kolesterol darah akibat makanan yang masuk. Pengambilan darah diambil dari vena pada ekor tikus lalu diukur dengan menggunakan alat glukometer untuk mendapatkan hasil pengukuran kadar kolesterol total darah. Larutan uji diberikan secara peroral sesuai volumenya masing-masing sesuai dengan berat badan (BB) tikus dan ditambahkan propiltiourasil 0,01% b/v sebanyak 1 mL. Pemberian propiltiourasil merupakan usaha untuk menginduksi tikus agar mengalami kondisi hiperlipidemia. Propiltiourasil merupakan suatu zat antitiroid yang mampu menghambat pembentukan hormon tiroid yang berperan dalam penghambatan hormon tiroid akan menyebabkan peningkatan kadar lipid darah melalui peningkatan biosintesis kolesterol

endogen (Murray, 2003). Pengaruh langsung yang diakibatkan oleh pemberian propiltiourasil pada metabolisme lipoprotein adalah peningkatan kadar kolesterol, terutama kolesterol total yang diakibatkan oleh penekanan metabolik pada reseptor, sehingga kadar kolesterol total akan meningkat (Guyton, 2007).

Adanya kontrol negatif dan positif dimaksudkan sebagai pembandingan untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap hewan percobaan. Kontrol negatif yang digunakan adalah larutan Na-CMC yang sekaligus sebagai *suspending agent*. Sedangkan kontrol positif yang digunakan adalah simvastatin dengan dosis 10 mg/hari.

Pengambilan darah dilakukan pada saat sebelum diberikan perlakuan dan hari ke-10 setelah diberikan perlakuan terhadap semua kelompok untuk pengukuran kadar kolesterol total *pre test* dan *post test* dengan menggunakan glukometer (*Easy Touch*). Data *pre test* dan *post test* selisih rerata kadar kolesterol total tikus yang didapat kemudian dihitung besar selisih rerata untuk masing-masing kelompok. Hasil perhitungan selisih rerata kadar kolesterol total tikus *pre test* dan *post test* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perbedaan rerata penurunan kadar kolesterol total (mg/ dL) pada tikus

Kelompok Perlakuan	Jumlah tikus	Rerata kadar kolesterol total awal (mg/dL)	Rerata kadar kolesterol total akhir (mg/dL)	Selisih kadar kolesterol total (mg/dL)
Tanpa perlakuan	3	177	181,33	-4,33
Kontrol negatif (Na-CMC)	3	183,33	191,67	-8,34
Kontrol positif (Simvastatin)	3	185,67	168,67	17
Ekstrak etanol daun murbei 50 mg	3	173	175	-2
Ekstrak etanol daun murbei 100 mg	3	182,33	174	8,33
Ekstrak etanol daun murbei 200 mg	3	185	171	14

(Sumber: Data primer 2013)

Berdasarkan data tabel 2 di atas kelompok tanpa perlakuan menunjukkan peningkatan rerata kadar kolesterol total tikus yaitu 4,33mg/dL. Kelompok kontrol negatif menunjukkan peningkatan rerata kadar kolesterol total tikus yang tinggi yaitu 8,34 mg/dL. Hal ini menunjukkan pemberian Na-CMC tidak mempengaruhi atau mengurangi kadar kolesterol total pada tikus. Kelompok kontrol positif menunjukkan penurunan rerata kadar kolesterol total tikus yaitu 17 mg/dL. Kelompok ekstrak etanol daun murbei dengan dosis 50 mg menunjukkan sedikit peningkatan rerata kadar kolesterol total tikus sebesar 2 mg/dL. Kelompok ekstrak etanol daun murbei dosis 100 mg menunjukkan penurunan rerata

kadar kolesterol total tikus sebesar 8,33mg/dL. Sedangkan kelompok ekstrak etanol daun murbei dosis 200 mg menunjukkan penurunan kadar kolesterol total tikus sebesar 14 mg/dL. Jadi, diantara ketiga kelompok yang diberi ekstrak etanol daun murbei, kelompok yang dapat menurunkan kadar kolesterol total tikus terdapat pada kelompok ekstrak dosis 100 mg dan 200 mg. Hal ini disebabkan kandungan zat aktif β -sitosterol yang berkhasiat menurunkan kadar kolesterol total lebih tinggi daripada dosis 50 mg. Semakin tinggi dosis ekstrakanya semakin besar pula penurunan kadar kolesterol totalnya. Artinya, kandungan β -sitosterolnya pada dosis 100 mg dan 200 mg mampu menghambat aktivitas enzim

HMG-KoA reduktase yang berperan penting dalam penentu kecepatan reaksi reduksi HMG-KoA menjadi mevalonat yang akan digunakan untuk pembentukan kolesterol sehingga kadar kolesterol total dan LDL dalam darah turun.

Hasil pengukuran kadar kolesterol total pada kelompok ekstrak etanol daun murbei dosis 100 mg/200 g BB dan 200 mg/200 g BB menunjukkan adanya pengaruh dalam menurunkan kadarkolesterol total tikus meskipun tidak signifikan. Sedangkan pada kelompok ekstrak etanol daun murbei dosis 50 mg/200 g BB terjadi kenaikan kadar kolesterol total. Hal itu kemungkinan disebabkan rentang dosis yang terlalu kecil dan tidak adanya orientasi dosis sebelumnya. Pemberian propiltiourasil terbukti maksimal dalam memberikan efek hiperkolesterol dengan peningkatan kadar kolesterol total sebesar 8,34 mg/dL pada kelompok kontrol negatif. Selain pemberian propiltiourasil, peningkatan kadar kolesterol total dapat disebabkan oleh asupan makanan tikus yang diberikan tidak terkontrol. Makanan yang diberikan juga mengandung lemak, protein dan zat lainnya yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total dalam darah tikus.

Pada pemberian simvastatin sebagai kontrol positif terdapat perbedaan kadar kolesterol sebelum dan sesudah diberikan bahan uji dimana rata-rata

penurunan kolesterol totalnya adalah 17 mg/dL dari kadar kolesterol total awalnya. Simvastatin mempunyai mekanisme antikolesterol dengan menghambat secara kompetitif enzim HMG-KoA reduktase yang mempunyai fungsi sebagai katalis dalam pembentukan kolesterol. HMG-KoA reduktase bertanggung jawab terhadap perubahan HMG-KoA menjadi asam mevalonat sehingga kadar kolesterol total dan LDL dalam darah turun.

Data di atas selanjutnya dihitung jumlah kuadrat (Jk) total, Jk perlakuan dan Jk galat. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam tabel ANOVA. Setelah dibuat tabel ANOVA, diperoleh data Kuadrat rata-rata (Kr) perlakuan dan Kr galat. Kedua data ini digunakan untuk menghitung F hitung. Setelah perhitungan, diperoleh hasil F hitung (3,24) > F tabel (3,11) menunjukkan adanya aktivitas penurunan kadar kolesterol total dari ekstrak etanol daun murbei pada tikus putih.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak daun murbei (*Morus alba*L.) mempunyai efek menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih.
2. Dosis ekstrak daun murbei (*Morus alba* L.) 200 mg/200 g

BB tikus yang efektif menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih sebesar 14 mg/dL.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang khasiat dari ekstrak daun murbei (*Morus alba*L.) seperti antidiabetik.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian efek penurunan kadar kolesterol total dengan menggunakan metode pengujian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Hartono. 2001. Cara Lain Turunkan Kolesterol. www.intisari.net(diakses tanggal 13 Mei 2013).
- Anonim. 1979. *Farmakope Indonesia.edisi III*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- _____. 1986. Sediaan Galenik. Jakarta
- _____. 1995. *Farmakope Indonesia.edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Anonim. 2004. Beta-sitosterol <http://www.drlam.com/opinion/betasitosterol>. (diakses tanggal 13 Mei 2013).
- Anonim. 2004. Phytosterol: Sterols, Sterolins & Betasitosterol Health Benefits. <http://www.Acu-cell.com/ster.html>. (diakses tanggal 13 Mei 2013)
- Dalimartha, Setiawan. 2000. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*.Jilid 1. Jakarta: Trubus Agriwidya.
- _____. 2005. *Tanaman Obat di Lingkungan Sekitar*. Jakarta: Puspa Swara.
- Fahri C, Sutarno, Listyawati S. 2005. *Kadar Glukosa dan Kolesterol Total Darah Tikus Putih (Rattus norvegicus L.) Hiperglikemik Setelah Pemberian Ekstrak Metanol Akar Meniran (Phyllanthus niruri L.)*.http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Jurnal/196906081997022001bio_farmasi_1.pdf.(Di akses 12 Mei 2013).
- Guyton A. C., Hall J. E. 2006. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran.edisi 9*. Jakarta: EGC
- Hatta, Sunanto. 1997. *Budidaya Murbei dan Usaha Persuteraan Alam*.Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Imono AD, Nurlaila. 1989. *Obat Tradisional dan Fitoterapi Uji Toksikologi*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM. Hal: 4-11.
- Koenam JH. 1987. *Pengantar Umum Toksikologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahley WR, Bersot TP. 2007. *Terapi Obat Untu Hiperkolesterolemia dan Dislipidemia. Dalam: Goodman and Gilman. Dasar Farmakologi Terapi vol 1.Edisi 10*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Marks, Dawn.B.2000. *Biokimia Kedokteran Dasar Sebuah*

- Pendekatan Klinis*. Terjemahan oleh Brahm. U. Pendi. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. 2003. *Sintesis, Pengangkutan dan Ekskresi Kolesterol. Dalam Biokimia Harper*. Alih Bahasa: Andry Hartono. Edisi 25. Jakarta: EGC.
- Ngatidjan. 1991. Petunjuk Laboratorium Metode Laboratorium dalam Toksikologi. Bandung: ITB, p : 152
- Samsijah dan L. Andadari. 1992. *Petunjuk Teknis Budidaya Murbei (Morus sp)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Bogor.
- Smith, B. J. Dan S. Mangkoewidjojo. 1988. *Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan di Daerah Tropis Indonesi.edisi 1*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyanto. 1995. *Penuntun Praktikum Farmakologi.edisi 4*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.